

NEFT VA GAZ SANOATI QUVURLARI KONSTRUKSIYASIDA KOMPOZITSION MATERIALLARNI QO‘LLASH

Murtazayev Abdijabbor Mustafayevich,

Toshkent davlat texnika universiteti, t.f.n., professor

Bozorova Zamira Xudoyberdiyevna,

Toshkent davlat texnika universiteti mustaqil tadqiqotchi

Beknazarova Xurshida Ilhom qizi,

Toshkent davlat texnika universiteti, Magistr) 28M-25 (o‘z)

Davlatov Javoxir Ilxom o‘g‘li,

Toshkent davlat texnika universiteti, Talaba 22-25 guruhi (o‘z) NGI

Kuchkarbaev Ruslan Kabuljan uli,

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti 4-kurs Geologiya talabasi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20485312>

Annotatsiya. Ushbu maqolada neft va gaz sanoati quvurlari konstruksiyalarida kompozitsion materiallarni qo‘llashning ahamiyati, ularning korroziyaga qarshi himoya xususiyatlari hamda yuqori harorat va agressiv kimyoviy muhitdagi samaradorligi tahlil qilingan. Polimer kompozit qoplamalar, epoksi qatronlar va korroziyaga chidamli materiallarning fizik-kimyoviy xossalari yoritilgan. Shuningdek, neft-gaz sanoati ob‘ektlarida metall konstruksiyalarni uzoq muddat himoyalash va energiya resurslarini tejashdagi o‘rni ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: kompozitsion materiallar, korroziyaga qarshi qoplama, neft va gaz sanoati, epoksi qatronlar, polimer qoplama, metall konstruksiya, kimyoviy chidamlilik, quvur konstruksiyasi, agressiv muhit, himoya texnologiyasi.

O‘zbekiston Respublikasi neft va gaz sanoati ob‘ektlari asosan yuqori haroratli xududlarda tashkil topgan. Eng so‘ngi texnologik uskunalar yuqori harorat sharoitida va kimyoviy muhitda ishlaydi. Sanoat korxonalarida neft va gaz korxonalarining metall quvurlari konstruksiyalari va boshqa uskunalari korroziyaga qarshi himoyani qilish har doim dolzarb bo‘lib kelmoqda. Neft va gaz sanoati quvurlari konstruksiyasida qo‘llaniladigan materiallar asosan korroziyaga qarshi samarali himoya sifatida ishlatiladi hamda uzoq vaqt ishlashini ta‘minlaydigan, metallarni ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi va energiya resurslarini tejaydi.

Chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirishning asosiy huquqiy rejimi orqali belgilaydi: tasniflash, chiqindilarning hosil bo‘lishi, ularni to‘plash, tashish, qayta ishlash, utilizatsiya qilish kabii xolatlariga javobgarlik hisoblanadi. Parmalash chiqindilari ishlab chiqarish/sanoat chiqindisi sifatida ko‘rib chiqiladi. Asosiy hujjatlarda utilizatsiya va rekultivatsiya qilish rioyalariga amal qilinishi shart [1, 2]. Neft va gaz sanoati sanoatida, aviatsiya va avtomobilsozlik sanoatida korroziyaga

qarshi himoya qilish uchun juda keng foydalanish kompozitsion polimer bo‘yoq va lak materiallaridan bunday qoplamalarni yaratish, ularning asosiy tarkibiy qismlari oligomerik turdagi plyonka hosil qiluvchi xom ashyolardan foydalanish dolzarb hisoblanadi.

Qoplamalarning himoya xususiyatlari nafaqat bo‘yoq yoki lak materiallarining alohida tarkibiy qismlarining fizik-kimyoviy xususiyatlari, balki qoplamalarning fazalararo hodisalari va ularning tuzilishi bilan ham belgilanadi.

Metall konstruksiyalarining korroziyaga qarshi qoplamalar yaratish bo‘yicha jahon tajribasi polimer korroziyaga qarshi qoplamalar uchun matritsa sifatida eng mos bo‘lgan polimer materiallar turini aniqlashga imkon beradi. Shubhasiz, oligomerning polimer bazasi past yopishqoqlikka ega va hosil bo‘lgan polimerning ozgina qisqarishi bilan fazoviy tuzilmani ta‘minlashi kerak. Bundan tashqari, korroziyaga qarshi qoplamaning polimer matritsasi agressiv muhit ta‘siriga yuqori qarshilik bilan tavsiflanishi kerak. Polimerlarning kimyoviy qarshiligi polimerda faol markazlar (to‘yinmagan aloqalar, funktsional guruhlar, halogen atomlari) mavjudligiga bog‘liq bo‘lib, ular atrof-muhit tarkibiy qismlari ta‘sirida atrof-muhit bilan kimyoviy ta‘sir o‘tkazishi mumkin. Faol markazlar quyidagilar uchun zarur bo‘lgan funktsional guruhlardir polimer plyonkaning to‘rsimon, mustahkam tuzilishini yaratildi. Qoplamaning tuzilishi shunday shakllantirilishi kerakki, qoplama qattiqlashgandan keyin faol markazlar mavjud bo‘lmaydi.

Kimyoviy uskunalar uchun birinchi korroziyaga chidamli oligomerlar polyester qatronlar yaratilgan edi. Ular xlorendrik angidrid va fumarik kislota asosida sintez qilindi. Ular faqat kislotali muhitida chidamli bo‘lib hisoblanadi. Ishqoriy muhitda ishlatilishi kerak bo‘lgan qoplamalar uchun kislotali muhitda chidamliligi past bo‘lgan fumarik kislota va bisfenol asosidagi formulalar ishlab chiqilgan. Bisfenol A va epiklorgidridan sintez qilingan epoksi qatronlar kimyoviy jihatdan ancha chidamli bo‘lib chiqdi (rasm. 1).

Epiklorhidrin va bisfenoldan sintez qilingan kompozitsiyalar asosida, ya‘ni epoksi qatronlar asosida yanada chidamli qatronlar yaratish mumkin bo‘ldi. Ushbu qatronlar elastikligi, mexanik va termal ta‘sirlarga nisbatan yuqori qarshilik bilan ajralib turadi. Epoksi qatronlar fazoviy tuzilish makromolekulalarini hosil qilish uchun ishlatiladi. Qattiqlashtiruvchi sifatida alifatik aminlar yoki kislota angidridlari ishlatiladi, bu esa turli xil xususiyatlarga ega polimer materiallarni yaratishga imkon

beradi. Qattiqashtiruvchilarning maxsus ishlab chiqilgan kompozitsiyalari (polifunksional aminlar, polibazik karboksilik kislotalar, merkaptanlar, noorganik qattiqashtiruvchilar) turli xil xususiyatlarga ega polimer matritsalarini yaratishga imkon beradi [3, 4].

Ta’kidlash joizki, neft va gaz sanoati YaIM hissasi bo’yicha iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlaridan biri bo’lgan mamlakatimizda korroziya muammolarini hal qilish bilan bog’liq ilimiy-texnik chora-tadbirlar nihoyatda dolzarb bo’lib bormoqda, chunki hozirda yuzlab konlar muvaffaqiyatli faoliyat ko’rsatmoqda, bu erda bir necha neft va gazni qayta ishlash zavodlari mavjudlada korroziya va eskirishdan himoyalanihga muhtoj bo’lgan metall konstruktsiyalardan foydalanilgan. Korroziyadan himoya qilishning o’ta ahamiyati uni barcha mamlakatlar uchun etakchi iqtisodiy muammosi sifatida ilgari suradi.

Shuni ta’kidlash kerakki, kerakli materiallarni tanlash kuchli korroziyaga qarshi kurashish uchun kuchli vositadir. Sanoat ishlab chiqarish tashkilotilarining korroziya ta’siri juda qimmatga tushishi mumkin, shuning uchun ushbu sanoat ishlab chiqarish tashkilotilarining iqtisodiyot tarmoqlari uchun juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekistan Respublikasining “Chiqindilar haqida” qonuni 2023 yil 28 dekabrda № 362-II.
2. Sanitariya normalari, qoidalari va gigiena normativlari (SanNQvaGN).
3. Atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi huquqbuzarliklar uchun javobgarlikni belgilovchi qonun hujjatlari, shu jumladan "Chiqindilar to’g’risida"gi Qonun, Ma’muriy javobgarlik to’g’risidagi kodeks va boshqalar.
4. K. Schaefer, A. Miszczyk. (2013) Improvement of electrochemical action of zinc-rich pa*-9*ints by addition of nanoparticulate zinc, Corrosion Science, 66: 380-391.